

Новые возможности и новые вызовы для участников ВЭД, возникающие в процессе цифровизации системы электронного документооборота ФТС России

Аргатов М. А. *, Десятниченко О. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *margatov-17@edu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью улучшения системы электронного документооборота между таможенными органами и участниками ВЭД. В настоящее время использование цифровых технологий в деятельности таможенных органов становится все более популярным и актуальным. Использование цифровых технологий в системе электронного документооборота открывает множество новых функций для участников ВЭД и ФТС России, таких как ускорение процесса обмена документами, автоматизация процесса обработки документов, повышение безопасности обмена документами. В этой связи, анализ процесса предоставления необходимых документов и (или) сведений участником ВЭД представляет особый интерес, потому что на текущий момент документооборот ведется преимущественно в бумажном виде. **Цель исследования** — провести анализ процесса проведения проверочных мероприятий таможенными органами, предоставления необходимых документов и (или) сведений участником ВЭД, выявить возникающие проблемы и разработать рекомендации по их устранению. **Задачи** исследования: дать оценку нововведениям в области таможенного декларирования, рассмотрения обращений о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска товаров, а также проведения таможенного контроля в форме проверки документов и (или) сведений по инициативе таможенного органа; определить ключевые преимущества и проблемы текущего положения документооборота; предложить пути решения эффективности и совершенствования системы электронного документооборота. **Методы** исследования: было проанализировано текущее состояние системы электронного документооборота, в том числе были установлены проблемные вопросы. Метод синтеза позволил продемонстрировать необходимость увеличения эффективности системы электронного документооборота, так как он используется во многих процессах в сфере таможенного дела. Методология моделирования позволила предложить пути решения проблемных вопросов текущего состояния системы электронного документооборота и направления совершенствования данных процессов в рамках рассматриваемой темы. Ключевыми проблемами системы электронного документооборота являются: нештатные ситуации, вследствие которых не представляется возможным просматривать документы в электронном формате, задержки, утеря документов, перебои в работе АО «Почта России» при работе с бумажными документами, неудобство работы с большим объемом бумажных документов, большие сроки проведения таможенного контроля. Перспективными решениями данных проблем являются: внести изменения в международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании, внедрить всероссийскую информационную систему, которая могла бы как обслуживать процесс электронного декларирования, внедрение возможности направления таможенным органом запроса о представлении документов и (или) сведений в электронном виде после выпуска товаров в специальном программном средстве, расширение функционала личного кабинета участника ВЭД.

Ключевые слова: электронный документооборот, информационные системы, запрос о предоставлении документов и (или) сведений, личный кабинет участника ВЭД

Для цитирования: Аргатов М. А., Десятниченко О. Ю. Новые возможности и новые вызовы для участников ВЭД, возникающие в процессе цифровизации системы электронного документооборота ФТС России // Управленческое консультирование. 2023. № 11. С. 69–81.

New Opportunities and New Challenges for Foreign Trade Participants Arising In the Process of Digitalization of the Electronic Document Management System of the Federal Customs Service of Russia

Mikhail A. Argatov, Olesya Yu. Desyatnichenko*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, Russian Federation; *margatov-17@edu.ranepa.ru

ABSTRACT

The relevance of the topic of the article is due to the need to improve the electronic document management system between customs authorities and foreign trade participants. Currently, the use of digital technologies in the activities of customs authorities is becoming increasingly popular and relevant. The use of digital technologies in the electronic document management system opens up many new functions for participants of the foreign economic activity and the Federal Customs Service of Russia, such as speeding up the document exchange process, automating the document processing process, and improving the security of document exchange. In this regard, the analysis of the process of providing the necessary documents and (or) information by the foreign trade participant is of particular interest, because at the moment the document flow is mainly in paper form. The purpose of the study is to analyze the process of carrying out verification measures by customs authorities, providing the necessary documents and (or) information by foreign trade participants, identify emerging problems and develop recommendations for their elimination. Objectives of the study: to assess innovations in the field of customs declaration, consideration of applications for amendments (additions) to the information declared in the goods declaration after the release of goods, as well as customs control in the form of verification of documents and (or) information on the initiative of the customs authority; to identify the key advantages and problems of the current state of document flow; to propose ways to solve the efficiency and improvement of the electronic document management system. Research methods: the current state of the electronic document management system was analyzed, including problematic issues were identified. The synthesis method made it possible to demonstrate the need to increase the efficiency of the electronic document management system, since it is used in many processes in the field of customs. The modeling methodology allowed us to propose ways to solve problematic issues of the current state of the electronic document management system and directions for improving these processes within the framework of the topic under consideration. The key problems of the electronic document management system are: abnormal situations, due to which it is not possible to view documents in electronic format, delays, loss of documents, interruptions in the work of JSC "Russian Post" when working with paper documents, the inconvenience of working with a large volume of paper documents, long periods of customs control. Promising solutions to these problems are: to amend international treaties and acts in the field of customs regulation and legislation of the member states on customs regulation, to introduce an All-Russian information system that could both serve the process of electronic declaration, the introduction of the possibility of sending a request by the customs authority for the submission of documents and (or) information in electronic form after the release of goods in a special software tool, the expansion of the functionality of the Personal account of the foreign trade participant.

Keywords: electronic document management, information systems, request for submission of documents and (or) information, personal account of a foreign trade participant

For citing: Argatov M. A., Desyatnichenko O. Y. New Opportunities and New Challenges for Foreign Trade Participants Arising In the Process of Digitalization of the Electronic Document Management System of the Federal Customs Service of Russia // Administrative consulting. 2023. N 11. P. 69–81.

Введение

Федеральная таможенная служба России (далее — ФТС России) представляется наиболее технологически продвинутым сегментом среди других государственных органов, исходя из анализа использования программного обеспечения и существующих баз данных.

Внедрение цифровизации является важным фактором совершенствования работы государственных органов, в том числе и ФТС России [12, с. 44]. Важность цифровизации процессов в области таможенного администрирования отмечает и Всемирная таможенная организация, которая под лозунгом «Цифровизация таможи: эффективное взаимодействие» модернизирует работу таможенных органов и обеспечивает комфортное совершение таможенных операций, повышает качество предоставленных таможенных услуг и снижает временные затраты таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) [16, с. 98].

Обзор литературы

В работе Е. А. Федоровой приводятся основные направления цифровизации деятельности ФТС России, представленные на рис. [7, с. 8; 22, с. 129].

В работе Ю. Б. Костровой, А. В. Паньковой отмечается, что использование цифровых таможенных технологий облегчает труд участников ВЭД, сокращая число документов в бумажном виде. Электронный документооборот дает возможность увеличить эффективность таможенного декларирования при получении в электронном виде необходимых документов и сведений заранее, что создает полный контроль в системе анализа рисков и применения норм таможенного законодательства для всех участников ВЭД [2, с. 28; 6, с. 53; 13, с. 136;].

В работе Д. Н. Липунова, М. А. Муравьевой также подтверждается тезис об эффективности цифровизации деятельности ФТС России: «обеспечив взаимо-

Реализованные к 2020 году	Планируемые к 2030 году
Создание электронных таможен и центров электронного декларирования	Применение искусственного интеллекта
Создание личного кабинета участника ВЭД	Оценка уровня риска каждой товарной партии в режиме реального времени
Автоматизация системы управления рисками	Создание интеллектуального пропуска
Автоматизация регистрации деклараций и технология автовыпуска товаров	Электронное межведомственное взаимодействие на территории ЕАЭС
Создание единого лицевого счета плательщика	Семантическая сверка электронных разрешительных документов

Рис. Основные направления цифровизации деятельности ФТС России
Fig. The main directions of digitalization of the activities of the Federal Customs Service of Russia

действие всех структур таможенной системы, мобильность, оперативность, гласность, обоснованность принимаемых решений и соответствующих действий, информационные технологии существенно повышают качество таможенных услуг» [15, с. 43].

Работы Ю. Б. Костровой, А. В. Паньковой, Ю. И. Асметкиной, Е. А. Гирдо посвящены в том числе уже существующей практике электронного взаимодействия между участниками ВЭД и таможенными органами в части межведомственного электронного взаимодействия (принцип «единого окна» для участников ВЭД). Однако в вышеупомянутых работах утверждается, что существуют определенные изъяны во взаимодействии таможенных органов и участников ВЭД. Проанализировав работы, посвященные данному взаимодействию, мы выявили, что существует необходимость сокращения бумажного документооборота [1, с. 19; 3, с. 23; 5, с. 151; 8, с. 95; 11, с. 5; 13, с. 136].

Материалы и методы

В ходе исследования было проанализировано текущее состояние системы электронного документооборота, в том числе были установлены проблемные вопросы. Метод синтеза позволил продемонстрировать необходимость увеличения эффективности системы электронного документооборота, так как он используется во многих процессах в сфере таможенного дела. Это и таможенный контроль до выпуска товаров, и проверка документов и (или) сведений при рассмотрении обращений о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары (далее — ДТ), и таможенный контроль после выпуска товаров по инициативе таможенного органа.

В свою очередь методология моделирования позволила предложить пути решения проблемных вопросов текущего состояния системы электронного документооборота и направления совершенствования данных процессов в рамках рассматриваемой темы. Основная цель повышения эффективности системы электронного документооборота — сократить бумажный документооборот. Так, в исследовании смоделирована усовершенствованная система электронного документооборота, которая позволит ускорить и упростить обмен документами между таможенными органами и участниками ВЭД.

В целом эффективный документооборот является ключевым фактором для успешной внешнеэкономической деятельности. Поэтому необходимо уделять достаточное внимание этому вопросу и использовать все возможные средства и технологии для его решения. Тем самым были установлены и выделены значимые аспекты, которые могут позволить улучшить взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД.

К материалам исследования можно отнести научные исследования российских авторов, посвященные проблемам системы электронного документооборота в деятельности таможенных органов. Работы Д. Н. Липуновой, М. А. Муравьевой, Ю. Б. Костровой, А. В. Паньковой, Ю. И. Асметкиной, Е. А. Гирдо, А. В. Бондарева, А. В. Кугий, М. Р. Закаряна, О. М. Самохваловой, Э. К. Енза, О. И. Швайка и др. помогли комплексно изучить теоретические аспекты, а также сформулировать проблемы функционирования системы электронного документооборота в деятельности таможенных органов, а также найти пути решения этих проблем. Кроме того, в ходе исследования в качестве материалов использовались нормативно-правовые документы в сфере таможенного законодательства: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ, Решение Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 № 289 и др.

Результаты исследования

Необходимо проанализировать процесс подачи участниками ВЭД обращений о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в декларации на товары (далее — ДТ) в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 г. № 289¹. Так, автором А. В. Бондаревым описан недостаток правового регулирования таможенного декларирования в электронной форме. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 95 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ² (далее — Федеральный закон) и п. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС³ таможенное декларирование осуществляется в электронной форме [10, с. 37]. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК ЕАЭС при наличии разрешения таможенного органа можно скорректировать таможенную декларацию путем подачи мотивированного обращения в электронной или бумажной форме. Из этого следует, что положения статьи 95 Федерального закона и п. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС теряют смысл, поскольку декларирование осуществляется уже как в электронной, так и в бумажной форме.

Так, А. В. Бондаревым предложен вариант внесения изменений в ст. 112 ТК ЕАЭС, результатом чего будет установлена только электронная форма подачи обращения декларанта о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ (далее — Обращение) [4, с. 124].

На основании анализа процесса подачи участниками ВЭД Обращений автором выявлена проблема в части оперативного взаимодействия таможенного органа и участников ВЭД, а именно проведения таможенного контроля в форме проверки документов и (или) сведений после выпуска товаров в соответствии с положениями ст. 326 ТК ЕАЭС и Порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств, утвержденного приказом ФТС России от 25.08.2009 № 1560⁴.

Особенно актуальна эта проблема после событий 10.04.2023. В результате хакерской атаки была парализована Единая автоматизированная информационная система таможенных органов (далее — ЕАИС ТО) и, как следствие, осуществлять таможенные операции, в том числе таможенное декларирование товаров по всей России, не представлялось возможным⁵. ЕАИС ТО была подвергнута внешнему воздействию во всех таможенных органах Российской Федерации, в том числе в таможнях Северо-Западного таможенного управления, в частности в Северо-Западной электронной таможне.

На текущий момент деятельность таможенных органов частично переведена на бумажный режим работы. Данные неудобства особенно остро затрагивают рассмотрение Обращений. Согласно ч. 4 ст. 108 Федерального закона срок рассмотрения таможенным органом обращения декларанта о внесении изменений (дополнений)

¹ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений комиссии Таможенного союза и Коллегии евразийской экономической комиссии».

² Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³ «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019, с изм. от 10.01.2006) (прил. № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).

⁴ Приказ ФТС России от 25.08.2009 № 1560 «Об утверждении Порядка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств».

⁵ См.: Подробности о хакерской атаке на российскую таможню [Электронный ресурс]. URL: <https://ecomhub.ru/podrobnosti-o-hakerskoj-atake-na-rossijskuyu-tamozhnyu/> (дата обращения: 26.09.2023).

в сведения, указанные в декларации на товары, после их выпуска и принятия решения о возможности внесения изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Согласно п. 12 Порядка внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары (далее — Порядок), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2023 № 289, для внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, после выпуска товаров декларантом представляются следующие документы:

- 1) обращение;
- 2) надлежащим образом заполненная корректировка декларации на товары;
- 3) электронный вид корректировки декларации на товары;
- 4) документы, подтверждающие вносимые изменения (дополнения) в сведения, заявленные в ДТ;
- 5) декларация таможенной стоимости;
- 6) документы и (или) сведения, подтверждающие уплату таможенных платежей.

Соответственно, ввиду невозможности просмотра электронного вида ДТ и необходимых документов, таможенному органу в целях рассмотрения Обращения необходимо иметь вышеупомянутые документы в бумажном виде.

Однако согласно п. 12 Порядка, обязательно должен быть электронный вид КДТ. Так, появляется проблема ее предоставления совместно с Обращением. Вопрос: как предоставить электронный вид КДТ, если ЕАИС ТО не функционирует в полной мере? Видится только один вариант: на внешних носителях — диски, флеш-накопители и иные внешние носители, что доставляет неудобства.

Таким образом, для полноценного рассмотрения Обращения таможенный орган должен иметь необходимые документы в бумажном виде, а также электронный вид КДТ на внешнем носителе согласно п. 12 Порядка. При этом, Обращения должны быть рассмотрены не позднее, чем в 30-дневный срок, согласно Федеральному закону. Здесь могут также возникнуть проблемы при отправке декларантом вышеупомянутых документов с помощью почтового оператора АО «Почта России», например, задержки, утеря документов, перебои в работе АО «Почта России», доставка из дальних регионов, что может сказываться на сроках доставки.

Данные процессы с частичным бумажным переходом в деятельности таможенных органов, безусловно, не корреспондируются с положениями Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. (далее — Стратегия, Стратегия развития до 2030 года)¹, [9; 18, с. 188; 23, с. 29]. Стратегия должна обеспечить улучшение и повышение эффективности деятельности ФТС России путем внедрения цифровых технологий, в том числе, применения искусственного интеллекта [9; 18, с. 188; 23, с. 29; 25, с. 452]. Однако в связи с вышеизложенной нештатной ситуацией, деятельность таможенных органов существенно затруднена, и отсутствие оперативного взаимодействия в электронном формате и декларантами существенно влияет на качество предоставляемых услуг таможенными органами.

Отсутствие отдельной системы электронного документооборота с использованием цифровых технологий также сказывается на качестве проведения таможенного контроля после выпуска товаров в форме проверки документов и (или) сведений. Так, в ходе проведения проверочных мероприятий таможенным органом направляется соответствующий запрос о необходимости предоставления документов и сведений в адрес участника ВЭД в бумажной форме. В запросе указан перечень документов, которые участник ВЭД должен предоставить, и сроки.

¹ Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года».

Так, на практике участники ВЭД могут не получать данные письма таможенных органов как сознательно, так и по причине не всегда качественной работы почтового оператора АО «Почта России». Кроме того, может произойти игнорирование писем участниками ВЭД, ошибки в делопроизводстве компании, отпуск или болезнь сотрудников и т. д. Тогда таможенный орган должен направлять повторные запросы в адрес участников ВЭД, пока не будет информации о том, что участник ВЭД получил данное письмо.

При этом в соответствии со ст. 340 ТК ЕАЭС максимальный срок, на который может продлеваться представление документов и (или) сведений, не должен превышать 2 мес., а сам таможенный контроль может проводиться в течение периода нахождения товаров под таможенным контролем, т. е. 3 года.

Ответственность за непредставление в установленный таможенным органом срок документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, установлена ч. 3 ст. 16.12 КоАП России¹, но ответственность за данное правонарушение наступает только в том случае, если у таможенного органа имеется информация о том, что участнику ВЭД вручено письмо таможенного органа о запросе документов и (или) сведений.

При этом непредставление документов и (или) сведений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц — от 50 до 300 тыс. руб., в то время как сумма доначисленных и довысканных таможенных платежей может составлять миллионы рублей.

Соответственно, одним из вариантов для участников ВЭД может быть как игнорирование писем таможенных органов, не получая их на «Почте России», так и просто не предоставлять ответ на запрос, в то время как таможенный орган не имеет возможности проводить таможенный контроль без документов и (или) сведений и также производить процессуальные действия в отношении участников ВЭД.

В случае, если выявлен факт получения письма участником ВЭД, таможенным органом возбуждается дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 16.12 КоАП России, но у таможенного органа отсутствует возможность проведения таможенного контроля. Так, проверочные мероприятия затягиваются, а срок таможенного контроля (3 года) может подойти к концу.

Таким образом, существует проблема проведения оперативного таможенного контроля в форме проверки документов и (или) сведений после выпуска товаров в связи с невозможностью получения представления документов и (или) сведений от участника ВЭД по вышеизложенным причинам.

Причиной такой проблемы является отсутствие системы электронного документооборота между декларантами и таможенными органами, когда речь идет о таможенном контроле после выпуска товаров в форме проверки документов и (или) сведений. При этом такая возможность есть при таможенном контроле до выпуска товаров, когда таможенный орган запрашивает документы, а участник ВЭД их представляет в ЕАИС ТО, в частности, в АИСТ-М.

То есть до выпуска товаров таможенный контроль проводится в электронном формате с использованием цифровых технологий, в то время как такая возможность отсутствует при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.

В работе Д. Н. Липунова, М. А. Муравьевой [15] также выявлена необходимость комплексной модернизации ЕАИС ТО, включая совершенствование нормативной базы, документооборота и информационных технологий. Одним из механизмов решения проблемы может стать внедрение информационной системы, способной

¹ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

как решать сложные вопросы электронного декларирования, так и оказывать информационную поддержку участникам ВЭД.

Опираясь на исследования вышеуказанных авторов, предлагается внедрить возможность направления таможенным органом запроса о представлении документов и (или) сведений в электронном виде после выпуска товаров либо в АИСТ-М, либо в специальном программном средстве (нештатная ситуация, возникшая 10.04.2023, говорит о том, что предпочтительнее второй вариант). Это позволит участникам ВЭД видеть запрос и ответ на него прямо в комплекте документов к электронной декларации на товары.

Либо же в случае направления запроса таможенным органом, в личном кабинете участника ВЭД должно срабатывать оповещение о том, что в отношении участника ВЭД ведутся проверочные мероприятия, и ему необходимо предоставить документы и (или) сведения по запросу таможенного органа.

В случае внедрения такой возможности в информационной системе появятся следующие преимущества:

- 1) проверочные мероприятия будут проводиться в более ускоренном и упрощенном порядке для таможенного органа;
- 2) у декларантов появится возможность отслеживать запрос о представлении документов и (или) сведений прямо в личном кабинете и оперативно представлять необходимые сведения;
- 3) сократится бумажный документооборот;
- 4) снизится количество возбуждаемых дел об административном правонарушении в отношении участников ВЭД, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 16.12 КоАП России.

При этом в случае игнорирования участником ВЭД запроса, предлагается помимо возбуждения дела об административном правонарушении, блокировать личный кабинет участника ВЭД и возможность подавать таможенные декларации. Так, недобросовестные участники ВЭД не смогут осуществлять деятельность в сфере таможенного дела.

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота между таможенными органами и участниками ВЭД обеспечит основу для их беспрепятственного взаимодействия, позволит ускорить процесс проверочных мероприятий после выпуска товаров, увеличит количество принимаемых решений таможенными органами и, этим самым, увеличит перечисления в бюджет, сократит количество возбуждаемых дел об административных правонарушениях, исключит бумажный документооборот, позволит участникам ВЭД удобно и быстро отвечать на запросы в электронном формате [17, с. 174; 19, с. 47; 20, с. 217].

Внедрение такой формы документооборота приведет к автоматизации и цифровизации таможенных процессов, а также формированию новых возможностей и результатов деятельности таможенной службы в целом [14, с. 327–328; 21, с. 91; 24, с. 28].

Обсуждение

Эффективный документооборот между ФТС России и участниками ВЭД является ключевым фактором для успешной внешнеэкономической деятельности. Поэтому необходимо уделять достаточное внимание этому вопросу и использовать все возможные средства и технологии для его решения.

Проблемы бумажного документооборота, описанные выше, могут противоречить Стратегии развития ФТС России до 2030 г., которая направлена на упрощение и автоматизацию таможенных процедур. Это может стать препятствием для достижения целей стратегии, таких как повышение эффективности таможенного контроля и уменьшение времени, затрачиваемого на таможенные процедуры.

В рамках Стратегии были определены приоритетные направления развития таможенной службы, такие как улучшение качества таможенного контроля, повышение прозрачности и предсказуемости таможенных процедур, а также сокращение времени, затрачиваемого на таможенные процедуры. В связи с этим важно рассмотреть возможность перехода на электронный документооборот и использование современных технологий для обработки и хранения документов.

Переход на полностью электронный документооборот может позволить ускорить процесс проведения таможенного контроля после выпуска товаров в форме проверки документов и (или) сведений. Это также может уменьшить риски ошибок и задержек, связанных с бумажным документооборотом. В свою очередь это может способствовать достижению целей Стратегии и повышению конкурентоспособности российской экономики в международном масштабе.

Заключение

Таким образом, использование цифровых технологий в системе электронного документооборота открывает множество новых возможностей для участников ВЭД и ФТС России, таких как ускорение процесса обмена документами, автоматизация процесса обработки документов, повышение безопасности обмена документами. Однако внедрение цифровых технологий также сопряжено с рядом проблем:

- нештатные ситуации, вследствие которых не представляется возможным просматривать документы в электронном формате;
- задержки, потеря документов, перебои в работе АО «Почта России» при работе с бумажными документами;
- неудобство работы с большим объемом бумажных документов. Обмен электронными документами подразумевает простоту предоставления и хранения информации. Цифровые документы могут быть легко организованы и хранятся на компьютере или в специальном программном средстве.

В результате выполненного исследования сделаны следующие выводы:

- 1) необходимо внести изменения в ст. 112 ТК ЕАЭС, в которой будет установлена подача обращений декларанта только в электронном формате;
- 2) одним из механизмов решения вышеупомянутых проблем может стать внедрение информационной системы, способной как решать сложные вопросы электронного декларирования, так и оказывать информационную поддержку декларантам;
- 3) внедрение возможности направления таможенным органом запроса о предоставлении документов и (или) сведений в электронном виде после выпуска товаров в специальном программном средстве позволит участникам ВЭД видеть запрос и ответ на него прямо в комплекте документов к электронной декларации на товары;
- 4) расширение функционала личного кабинета участника ВЭД путем внедрения функции оповещения о том, что в отношении участника ВЭД ведутся проверочные мероприятия, позволит проводить проверочные мероприятия в более ускоренном и упрощенном порядке для таможенного органа, при этом сократится бумажный документооборот и снизится количество возбуждаемых дел об административном правонарушении.

Литература

1. Асметкина Ю. И. Создание и применение инновационных и цифровых технологий в таможенном деле / Ю. И. Асметкина, Е. А. Гирдо // Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельности в условиях инновационного развития, модернизации и цифровизации : материалы национальной конференции с международным участием, Брянск, 30 марта 2022 года. Брянск : Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 2022. С. 17–21.

2. Бакаева О. Ю. Основные направления применения цифровых методов и технологий в таможенной сфере: правовые вопросы / О. Ю. Бакаева, А. В. Устинова // Вопросы экономики и права. 2019. № 128. С. 27–39.
3. Беликова С. С. Национальная система электронного документооборота как фактор цифровизации экономики / С. С. Беликова, А. В. Беликов // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2021. № 2 (43). С. 21–27.
4. Бондарев А. В. Оптимизация правовой регламентации деятельности таможенных органов в условиях цифровизации // Вестник Российской таможенной академии. 2022. № 3 (60). С. 123–130.
5. Ворона А. А. Повышение качества работы центров электронного декларирования в условиях реализации концепции «электронная таможня» // Вестник Российской таможенной академии. 2019. № 2. С. 150–155.
6. Ворона А. А. Практика применения цифровой торговой платформы как основа развития внешнеторговой деятельности / А. А. Ворона, Ю. В. Кузминых // Петербургский экономический журнал. 2020. № 1. С. 48–55.
7. Гудкова О. В. Цифровые технологии таможенных органов: новые возможности для добросовестного бизнеса / О. В. Гудкова, Л. В. Ермакова // Известия высших учебных заведений. Сер.: Экономика, финансы и управление производством. 2021. № 4 (50). С. 7–14.
8. Дианова В. Ю. Внедрение цифровых технологий в деятельность центров электронного декларирования как фактор повышения качества услуг, предоставляемых таможенными органами // Вестник Российской таможенной академии. 2020. № 1 (50). С. 95–101.
9. Жаркова Е. А. Цифровые таможенные технологии / Е. А. Жаркова, Т. П. Родионова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2019. № 10 (128). С. 19.
10. Жук Д. Д. Проблемы и особенности электронного декларирования грузов при пересечении границы Евразийского экономического союза // Актуальные вопросы науки и практики : Сб. науч. статей по материалам VII Международной научно-практической конференции, Уфа, 24 января 2022 года. Уфа : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр „Вестник науки“», 2022. С. 36–39.
11. Казак В. П. Система электронного документооборота таможенных органов как основа ускорения совершения таможенных операций / В. П. Казак, С. Б. Красикова // Энигма. 2020. № 18–1. С. 252–260.
12. Кожуханов Н. М. Проблемы функционирования таможенных органов Российской Федерации в условиях внедрения новых информационных технологий // Вестник Российской таможенной академии. 2020. № 1 (50). С. 41–50.
13. Кострова Ю. Б. Проблемы и перспективы развития электронного декларирования / Ю. Б. Кострова, А. В. Панькова // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения : Сб. науч. статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 24–25 июня 2022 года. Курск : Курский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2022. С. 135–137.
14. Кугий А. В. Контроль и оценка эффективности функционирования системы документационного обеспечения управления организации в условиях цифровой трансформации / А. В. Кугий, М. Р. Закарян // Общество и экономика знаний, управление капиталами: цифровая экономика знаний : Материалы XII Международной научно-практической конференции, Краснодар, 27–28 мая 2022 года. Краснодар : Кубанский государственный университет, 2022. С. 324–329.
15. Липунов Д. Н. Информационная система в таможенных органах / Д. Н. Липунов, М. А. Муравьева // Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельности в условиях инновационного развития, модернизации и цифровизации: материалы национальной конференции с международным участием, Брянск, 30 марта 2022 года. Брянск : Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского, 2022. С. 42–47.
16. Максимов Ю. А. Использование цифровых технологий и обеспечение информационной безопасности при взаимодействии таможни и бизнеса как фактор повышения качества таможенных услуг / Ю. А. Максимов, А. А. Ворона // Ученые записки Международного банковского института. 2018. № 4 (26). С. 96–106.
17. Мигаль И. В. Информационные таможенные технологии как средства управления таможенной информацией // Наукосфера. 2020. № 10–1. С. 170–175.

18. Новикова Т. Б. Проблемы и перспективы развития цифровых технологий в таможенном деле // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 2–2 (53). С. 186–189.
19. Павлова Я. В. Центры электронного декларирования — путь к эффективному таможенному администрированию // Бюллетень инновационных технологий. 2020. Т. 4. № 1 (13). С. 44–48.
20. Полковникова Т. В. Электронный документооборот в таможенных органах как эффективный инструмент снижения коррупционных проявлений // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 2–2 (53). С. 216–218.
21. Самохвалова О. М. Электронный документооборот в таможенных органах / О. М. Самохвалова, Э. К. Енза // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие». Июнь 2017: Сб. избранных статей, Санкт-Петербург, 26–30 июня 2017 года. СПб. : ГНИИ «Нацразвитие», 2017. С. 89–91.
22. Федорова Е. А. Использование цифровых технологий при оказании государственных услуг таможенными органами // Научные революции как важнейшее обстоятельство развития науки и техники: сб. статей Международной научно-практической конференции, Уфа, 17 ноября 2022 года. Стерлитамак : Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС», 2022. С. 128–134.
23. Шакирова Н. Н. Использование информационных технологий в развитии таможенного дела / Н. Н. Шакирова, А. И. Агеева // Современные векторы развития таможенного дела и внешнеэкономической деятельности : сб. науч. трудов. Саратов : Общество с ограниченной ответственностью «Амирит», 2022. С. 25–29.
24. Швайка О. И. Цифровизация права и экономики в России и за рубежом: эволюция и тенденции развития // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Сер. 1: Экономика и управление. 2022. № 4 (43). С. 17–29.
25. Шибаршина О. Ю. К вопросу о цифровизации государственного управления // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 45 (1). С. 448–453.

Об авторах:

Аргатов Михаил Алексеевич, аспирант факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); margatov-17@edu.ranepa.ru

Десятниченко Олеся Юрьевна, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент; desyatnichenko-ou@ranepa.ru

References

1. Asmetkina Yu. I. Creation and application of innovative and digital technologies in customs / Yu. I. Asmetkina, E. A. Girdo // Problems and prospects of foreign economic activity in the conditions of innovative development, modernization and digitalization: materials of the national conference with international participation, Bryansk, March 30, 2022. Bryansk : Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, 2022. P. 17–21 (in Rus.).
2. Bakayeva O. Yu. The main directions of application of digital methods and technologies in the customs sphere: legal issues / O. Yu. Bakayeva, A. V. Ustinova // Issues of economics and law. 2019. N 128. P. 27–39 (in Rus.).
3. Belikova S. S. National electronic document management system as a factor of digitalization of the economy / S. S. Belikova, A. V. Belikov // Academic Bulletin of the Rostov branch of the Russian Customs Academy 2021. N 2 (43). P. 21–27 (in Rus.).
4. Bondarev A. V. Optimization of the legal regulation of the activities of customs authorities in the conditions of digitalization // Bulletin of the Russian Customs Academy. 2022. N 3 (60). P. 123–130 (in Rus.).
5. Vorona A. A. Improving the quality of work of electronic declaration centers in the context of the implementation of the concept of “electronic customs” // Bulletin of the Russian Customs Academy 2019. N 2. P. 150–155 (in Rus.).
6. Vorona A. A. The practice of using a digital trading platform as a basis for the development of foreign trade activities / A. A. Vorona, Yu. V. Kuzminykh // St. Petersburg Economic Journal. 2020. N 1. P. 48–55 (in Rus.).

7. Gudkova O.V. Digital technologies of customs authorities: new opportunities for bona fide business / O.V. Gudkova, L.V. Ermakova // News of higher educational institutions. Series: Economics, Finance and Production Management. Ser.: Ekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom. 2021. N 4 (50). P. 7–14 (in Rus.).
8. Dianova V.Yu. Introduction of digital technologies into the activities of electronic declaration centers as a factor in improving the quality of services provided by customs authorities // Bulletin of the Russian Customs Academy. 2020. N 1 (50). P. 95–101 (in Rus.).
9. Zharkova E.A. Digital customs technologies / E. A. Zharkova, T.P. Rodionova // Management of economic systems: electronic scientific journal. 2019. N 10 (128). P. 19 (in Rus.).
10. Zhuk D.D. Problems and features of electronic cargo declaration when crossing the border of the Eurasian Economic Union // Topical issues of science and practice: Collection of scientific articles based on the materials of the VII International Scientific and Practical Conference, Ufa, January 24, 2022. Ufa: Limited Liability Company "Scientific Publishing Center "Bulletin of Science", 2022. P. 36–39 (in Rus.).
11. Kazak V.P. Electronic document management system of customs authorities as a basis for accelerating customs operations / V.P. Kazak, S. B. Krasikova // Enigma. 2020. N 18–1. P. 252–260 (in Rus.).
12. Kozhukhanov N. M. Problems of functioning of the customs authorities of the Russian Federation in the conditions of introduction of new information technologies // Bulletin of the Russian Customs Academy. 2020. N 1 (50). P. 41–50 (in Rus.).
13. Kostrova Yu. B. Problems and prospects of development of electronic declaration / Yu. B. Kostrova, A. V. Pankova // Management of socio-economic development of regions: problems and ways to solve them : Collection of scientific articles of the 12th International Scientific and Practical Conference, Kursk, June 24–25, 2022. Kursk : Kursk branch of the Federal State Educational Budgetary Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation", 2022. P. 135–137 (in Rus.).
14. Kugiy A. V. Control and evaluation of the effectiveness of the functioning of the organization's management documentation support system in the conditions of digital transformation / A. V. Kugiy, M. R. Zakaryan // Society and the economy of knowledge, capital management: digital economy of knowledge : Materials of the XII International Scientific and Practical Conference, Krasnodar, May 27–28, 2022. Krasnodar : Kuban State University, 2022. P. 324–329 (in Rus.).
15. Lipunov D.N. Information system in customs authorities / D.N. Lipunov, M.A. Muravyeva // Problems and prospects of foreign economic activity in the conditions of innovative development, modernization and digitalization: materials of the national conference with international participation, Bryansk, March 30, 2022. Bryansk : Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, 2022. P. 42–47 (in Rus.).
16. Maximov Yu. A. The use of digital technologies and ensuring information security in the interaction of customs and business as a factor in improving the quality of customs services / Yu. A. Maximov, A. A. Vorona // Scientific Notes of the International Banking Institute. 2018. N 4 (26). P. 96–106 (in Rus.).
17. Migal I. V. Information customs technologies as means of customs information management // Naukosphere. 2020. N 10–1. P. 170–175 (in Rus.).
18. Novikova T.B. Problems and prospects of development of digital technologies in customs // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2021. N 2–2 (53). P. 186–189 (in Rus.).
19. Pavlova Ya. V. Centers of electronic declaration — the way to effective customs administration // Bulletin of innovative technologies. 2020. Vol. 4. N 1 (13). P. 44–48 (in Rus.).
20. Polkovnikova T. V. Electronic document management in customs authorities as an effective tool to reduce corruption manifestations // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2021. N 2–2 (53). P. 216–218 (in Rus.).
21. Samokhvalova O. M. Electronic document management in customs authorities / O. M. Samokhvalova, E. K. Enza // Materials of conferences of the State Research Institute "National Development". June 2017: Collection of selected articles, St. Petersburg, June 26–30, 2017. SPb. : GNII "National Development", 2017. P. 89–91 (in Rus.).
22. Fedorova E.A. The use of digital technologies in the provision of public services by customs authorities // Scientific revolutions as the most important circumstance of the development of science and technology: a collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, Ufa, November 17, 2022. Sterlitamak : Omega Sciences Limited Liability Company, 2022. P. 128–134 (in Rus.).

23. Shakirova N. N. The use of information technologies in the development of customs / N. N. Shakirova, A. I. Ageeva // Modern vectors of development of customs and foreign economic activity : collection of scientific papers. Saratov : Limited Liability Company "Amirit", 2022. P. 25–29 (in Rus.).
24. Shvayka O. I. Digitalization of law and economics in Russia and abroad: evolution and development trends // Bulletin of the S.Y. Witte Moscow University. Ser. 1: Economics and Management. 2022. N 4 (43). P. 17–29 (in Rus.).
25. Shibarshina O. Yu. On the issue of digitalization of public administration / O. Yu. Shibarshina // Natural sciences and humanities research. 2023. N 45 (1). P. 448–453 (in Rus.).

About the authors:

Mikhail A. Argatov, Postgraduate Student of Faculty of Economics and Finance of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), margatov-17@edu.ranepa.ru

Olesya Yu. Desyatnichenko, Associate Professor of the Department of Economics, North-West Institute of Management, RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Economic Sciences, Associate Professor; desyatnichenko-oy@ranepa.ru